

BO'LG'USI O'QITUVCHILARDA SUGGESTIV QOBILIYATLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

Yuldashev Elyorjon Sodiqovich

Qo'qon pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: maqolada o'quvchilarning o'quv faoliyatiga ijobiy motivatsiyani shakllantirish asosida ta'lim yutuqlariga erishishning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Ta'lim jarayonida ta'lim motivlari haqida nazariy va amaliy fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: talaba, motiv, o'quv faoliyati, pedagogik holat, pedagogik fenomen

Аннотация: в статье раскрываются особенности достижения учебных достижений на основе формирования положительной мотивации учебной деятельности студентов. В ходе обучения высказывались теоретические и практические мнения о мотивах обучения.

Ключевые слова: студент, мотивация, учебная деятельность, педагогическая ситуация, педагогический феномен.

Abstract: the article reveals the features of achieving educational achievements based on the formation of positive motivation for students' educational activities. During the training, theoretical and practical opinions were expressed about the motives for training.

Key words: student, motivation, educational activity, pedagogical situation, pedagogical phenomenon

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ta'lim jarayonini ham chetlab o'tgani yo'q. Jadal suratlarda rivojlanib borayotgan davlatimizga ilmiy salohiyati yuqori, izlanuvchan, yangilikka intiluvchan yosh kadrlar zarur.

Respublikamizning birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganlaridek, ilmga, ijodga, kashf etishga intilish, oliyjanob intilishdir. Yosh avlodni ilm olishga, dunyo tanishga bo'lgan urinishlarini qo'llab-quvvatlagan holda, ularni ilmiy faoliyatlarini to'g'ri tashkillashtirishlariga ko'maklashish darkor. Shu maqsadni ko'zlab o'quvchilarni ilmiy faoliyatga yo'naltirish uchun o'quv adabiyotlari yaratish bugungi kunda o'qituvchilar oldida turgan dolzarb masalalardan sanaladi. Mazkur o'quv qo'llanma oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarda ilmiy layoqatni shakllantirish, ilmiy tadqiqot olib borish sir-asrorlarini o'rgatish, ilmiy faoliyatga aloqador voqelik bilan yaqindan tanishtirish, ilmiy izlanish ko'nikmalarini hosil qilish, ilmiy adabiyotlar bilan ishlash malakasini takomillashtirish maqsadida yaratilgan. Darslik va o'quv qo'llanmalarining aksariyati bir yoki bir nechta o'quv fanlar bilan bog'liq bo'lib, ular filologiya fanining bir yoki bir nechta sohalari haqida tasavvurlarni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bunda asosiy e'tibor mazkur fanlarga nimalar ma'lumligi va yana nimalarni bilish lozimligiga qaratiladi. Ammo bir nimani bilish uchun, uni qandaydir yo'l bilan bilib olish, o'rganish lozim. Idrok etish jarayonida nima va qanday tushunchalari doimo birga, ular ajralmas tushunchalardir. Ammo ta'lim berish jarayonida ularni albatta, ajratish lozim. Chunki, bo'lg'usi mutaxassis ularni bir-biri bilan qanday bog'liqligi, o'xshashligi va nima bilan farqlanishini aniq tasavvur eta olishi kerak. Shu orqali bizni qaysi holatda nima, qaysi holatda esa, qanday qiziqtirishi haqida kelishib olamiz. Har bir lingvistik ilm tilning ma'lum aniq tomoni haqidagi bilim va tasavvurlarning tizimidir. Ammo bilim va tasavvurga ega bo'lish uchun yana boshqa bir tizim – ko'nikma va bu ko'nikmalarga ega bo'lish tizimi talab qilinadi. Mazkur 4 kurs aynan shunga yo'naltirilgan bo'lib, uning maqsadi uchta asosiy savolga javob berishdan iborat. Bular quyidagilar:

1. Ilmda yangi bilim qayday yo'l va usullar bilan olinadi?
2. Olinayotgan bilim ishonchliligining zaruriy darajasi qanday ta'minlanadi?

3. Bilim insonga, inson esa bilimga qay tarzda ta'sir etadi? Ilmiy izlanish sohasi murakkab, sermashaqqat bo'lish bilan birga juda qiziqarli. Bu soha barcha fanlarga oid hisoblanadi. Imliy tadqiq qilishning metodlari, yo'nalishlari haqida alohida fanning mavjudligi, shakllanishi faqat O'zbekiston uchun xos emas. Bu voqelik jahon ilm-fani tajribasida mavjud. Biz imkon qadar mazkur tajribani o'rganib ushbu o'quv qo'llanmani yaratdik. Mazkur o'quv qo'llanma 3 asosiy qismdan iborat bo'lib, bu qismlarda yuqorida qayd etilgan savollar yoritish maqsad qilib olingan. Fan yangi bilim izlash jarayoni sifatida, filologiya esa alohida fan sifatida talqin etiladi. Ilm-fan tadqiqotchi xulqining shakli deb baholanadi va fandagi axloqiy muammolar tahlilga tortiladi. Ilmiy tadqiqot ishi – ilmiy izlanishning qayd etilgan natijasi sifatida talqin etiladi va bayon etishning ilmiy uslubiy tavsifi keltiriladi. Ilmiy bilimning to'g'riligi nafaqat mantiqiyliigi, balki uni amaliyotda tekshirish bilan ham belgilanadi. Ilmiy bilimlar e'tiqod, ishonch, u yoki bu holatni haqiqiy deb so'zsiz tan olinishi, uni asoslanib berilishini mantiqiyliigi yoki amaldagi tajribani tekshirmagan holdagi e'tiqoddan farqlanadi. Voqelikning qonuniy aloqalarini ochib bergan holda ilm-fan ularni mavhum tushuncha va sxemalarda ifodalaydi. Bu tushuncha va sxemalar mazkur voqelikka qat'iy tarzda muvofiq va mutanosib bo'ladi. Ilm-fanning asosiy belgisi va bosh vazifasi obyektiv dunyoni idrok etishdir. Fan - tabiat, jamiyat va tafakkurning barcha hodisalarining muhim va ahamiyatli tomonlarini bevosita aniqlash uchun yaratilgan. Fanning maqsadi tabiat va jamiyatning rivojlanish qonunlarini idrok etish, hamda olingan bilimlarni qo'llash asosida tabiatga ta'sir o'tkazib, jamiyat uchun foydali natijalarga erishishdir. Muvofiq qonunlar kashf etilmagunga qadar inson hodisalarni faqatgina tasvirlashi, dalillarni to'plab tizimlashtirishi mumkin, lekin u hech narsani tushuntira olmaydi va taxmin ham qila olmaydi. Fan omillarni, dalillarni to'plash, ularni o'rganish va tizimlashtirish, umumlashtirish va alohida qonunlarni kashf etishdan ma'lum dalillarni tushuntira oladigan va yangilarini taxmin qilish imkoniyatini beradigan o'zaro bog'liq, mantiqan to'g'ri ilmiy bilimlar tizimiga qadar rivojlanadi. Idrok etish

yoʻli jonli kuzatuvdan mavhum tafakkur yuritishga va undan amaliyotga oʻtish bilan belgilanadi. Idrok etish jarayoni dalillarni kuzatishni ham oʻz ichiga qamrab oladi, dalillarni tizimlashtirish va umumlashtirish, ularni mantiqiy oʻrganishsiz biron bir fan mavjud boʻlmaydi. Dalillar tizimlashtirilgan, umumlashtirilgan holatda ilmiy bilimlarning tarkibiy qismiga aylanadi. Dalillarni eng sodda mavhum jarayon tushunchalar yordamida tizimlashtiradilar va umumlashtiradilar. Bu tushuncha, yaʼni tavsiflar fanning eng muhim tuzilmaviy unsurlaridir. Eng keng tushunchalarni kategoriya deb nomlashadi, kategoriya bu eng umumiy mavhumlashtirishdir. Bilimlarning muhim shakllari - tamoyil, aksioma, postulatlardir. Tamoyil deganda, fanning biron bir tarmogʻi yoki sohasining dastlabki holatlarini tushunadilar, ular bilimlarni tizimlashtirishning boshlangʻich shaklidir. Ilmiy bilimlar tizimida eng muhim tarkibiy boʻgʻin bu tabiat, jamiyat va tafakkurdagi eng muhim, barqaror, takrorlanadigan obyektiv ichki aloqalarni aks etuvchi ilmiy qonunlardir. Odatda, qonunlar tushuncha va kategoriyalarning maʼlum mutanosibli, muvofiqligi shaklida namoyon boʻladi. Bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirishning eng yuqori shakli bu nazariyadir. Nazariya deganda, mavjud boʻlgan jarayon va hodisalarni umumlashtirish va idrok etish, ularga turli omillarning taʼsirini tahlil qilish hamda ularni insonlarning amaliy faoliyatida qoʻllash boʻyicha tavsiyalar taklif qilish imkoniyatini beruvchi ilmiy tamoyil va uslublarni shakllantiruvchi umumiy tajriba (amaliyot) deb tushunadilar. Ilmiy bilim xususiyatlari Ilmiy bilim nazariy, konseptual xususiyatga ega voqelik sanaladi. Uning bu xususiyati ayniqsa, ilmiy va maishiy bilimni taqqoslaganda yorqin namoyon boʻladi. U Insonning ilmiy faoliyati, ilmiy bilimni olish, qayta ishlash va saqlashdan iborat boʻlgan kasbiy faoliyatning turi Ilm-fanda tadqiq jarayonining kechishi va natijaviylik qaramaqarshi, oʻzaro zid Izlanish jarayoni natijasida olingan bilim, ilmiy axborot Tabiat, inson va jamiyat haqidagi juda aniq maksimal obyektivlashtirilgan bilimni olishga qaratilgan ilmiy izlanish jarayonidir. Ilmiy bilimning oʻziga xosligi uni inson maʼnaviy faoliyatining maxsus sohasi sifatidagi fanning xususiyatlari shakllanishi

va mavjudligi yo‘llarining o‘ziga xosligi bilan shartlanadi. Ilm-fanda bilim olish bosh va bevosita maqsaddir. Inson faoliyatining boshqa sohalarida, bilim maqsadga erishishning alohida vositasi hisoblanadi. Biz buni masalan, moddiy ishlab chiqarishda kuzatishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldashev, Elyorjon. "Secondary School Students Independent Education. *“International conference on multidisciplinary research and innovative technologies”* Vol. 2. 2021. *LOGIES*. Vol. 2. 2021.

2. Azamovna, Ismoilova Gulbaxor. "Development of ecological culture on the basis of modern pedagogical technologies" *International journal of social science & Interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 165-170.

3. Akramovna, Ortiqova Nargiza. "Innovative Possibilities of Pedagogical Forecasting" *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 11 (2021): 189-191.

4. Ibragimovna, Tuxtasinova Munira. "Education is an important factor which moves uzbekistan to the third reneiss" *Modern Journal of Social Sciences and Humanities* 4 (2022): 153-155.

5. Aminovna, Feruza Turakulova. "Bolajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda “ustoz-shogird” ananasidan foydalanish tizimini takomillashtirish texnologiyasi" *Ижтимоий фанларда инновация онлайн илмий журнали* (2022): 191-194.

6. Sulstonov, Sherzod Elmuratovich. "Pedagog-kadr kompetensiyasi ta’lim jarayonining samaradorligini ta’minlash zaruriyati sifatida." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.7 (2022): 60-63.

7. Haydarov, Oxunjon. "Zamonaviy sharoitda oilada bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash" *Scientific progress* 1.6 (2021): 699-703.